

“БИР МАКОН, БИР ЙЎЛ” ЛОЙИХАСИДА ЎЗБЕКИСТОН
ИШТИРОКИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ОҚИБАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Абдинабиева Азиза Рахимжон кизи

мустақил тадқиқотчи

white_tiger@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада Марказий Осиё мамлакатларига сармоя киритиб бўлган Хитой табиий ресурсларга бой ҳудудларда янги автомобиль йўллари, темир йўллар, шунингдек, газ ва нефть қувурлари қурилиши ҳисобига барқарор иқтисодиётни кутаётгани, Ўзбекистон учун «Бир макон, бир йўл» ташаббусида иштирок этишнинг ижобий таъсири ва салбий жиҳатлари тадқиқ қилинади.

Калит сўзлар: OBOR, Хитой, иқтисодий коридорлар, Ипак йўли, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, ташаббус.

Аннотация: В данной статье рассматривается ожидаемое развитие устойчивой экономики в Центральной Азии благодаря инвестициям Китая в регионы, богатые природными ресурсами, через строительство новых автомобильных дорог, железных дорог, а также газопроводов и нефтепроводов. Также исследуется положительное влияние и аспекты участия Узбекистана в инициативе «Один пояс, один путь».

Ключевые слова: OBOR, Китай, экономические коридоры, Шелковый путь, Шанхайская организация сотрудничества, инициатива.

Инфратузилмани ривожлантириш, кўпроқ инвестицияларни жалб қилиш, ўз миллий маҳсулоти ва бошқа иқтисодий ўзгаришлар учун янги бозорларни топиш мақсадида ривожланаётган мамлакатлар OBORга қўшилмоқда. Ўзбекистон ҳам лойиҳани қўллаб-қувватлаган ва фаол иштирок этган давлатлардан бири бўлди. Шунинг учун OBOR Ўзбекистон ташқи савдосига ҳам катта таъсир кўрсатди. Ўзбекистон ва Хитой 30 йилдан буён дипломатик муносабатлар ўрнатиб келмоқда. Сўнгги йилларда икки давлат ўртасида кучли икки томонлама алоқалар ривожланиб, иқтисодий фаоллик юқорилиги билан ажралиб туради. Хитой Ўзбекистоннинг иккинчи йирик савдо шериги ва энг йирик сармоя манбаи ҳисобланади. Бошқа томондан, Хитой Ўзбекистонни OBORни ривожлантиришда асосий ҳамкор деб билади ва шунинг учун инфратузилма, транспорт ва коммуникацияларга катта сармоя киритади²³.

²³ Koparkar R, 25 years of Uzbekistan – China Relations: Enhanced Economic Engagements marked by Political Understanding. Vivikananda International Foundation, 2017.

Хитой ва унинг ОВОР ташаббуси Ўзбекистон иқтисодиётида катта роль ўйнайди. Ўзбекистон ривожланаётган давлат сифатида иқтисодий ўсиши учун кўпроқ инвестициялар керак. Ўзбекистон денгиз портларига етиб бориш учун икки давлатдан ўтиши керак бўлган дунёдаги икки давлатдан бири ҳисобланади. ОВОР буни Ўзбекистонга бериши мумкин бўлган имконият.

Петҳиягода К. ўзининг «Хитойнинг Янги Ипак йўлини ҳаракатга келтираётган нарса ва Ғарб қандай жавоб бериши керак?» номли тадқиқотида Хитойнинг ички ривожланишининг янги модели унинг иқтисодий ўсишига кескин таъсир қилганини ўрганган. Тадқиқот Хитойнинг Belt and Road Initiative²⁴ амалга оширилишининг сабаблари ва тахминларини ўрганади. Хитой иқтисодиётни жонлантириш учун кўплаб иқтисодий ташаббусларни амалга оширди. «Бир макон, бир йўл» лойиҳаси ташқи ташаббуслар учун энг муҳим қарорлардан биридир. Инфратузилмани фаоллаштириш, лойиҳа томонидан хом ашё салоҳиятини барқарорлаштириш ва молиявий номутаносибликни камайтириш кўзда тутилган²⁵.

ОВОР режаси Хитойдан Марказий Осиё орқали Европага етиб боришдан иборат. Шу билан бирга, Хитойдан Жануби-Шарқий Осиё орқали Жанубий Осиё ва Африкага денгиз йўли мавжуд²⁶. Янги Ипак Йўли (NSR) ташаббуси лойиҳаси Қозоғистонда биринчи марта Хитой раиси Си Цзиньпин томонидан 2013 йилда эълон қилинган эди²⁷. Ташаббус Хитойни Марказий, Ғарбий, Жанубий Осиё ва Африканинг бошқа мамлакатлари билан, Европага етказиб бериш пунктлари билан боғлайдиган замонавий автомобиль йўллари, темир йўллар, коммунал тармоқлар ва қувурларни қуришга интилади. Хитой, шунингдек, иқтисодий ҳамкорлик бўйича дунёдаги энг йирик лойиҳани²⁸ яратиш орқали жалб қилинган мамлакатлар ўртасида молиявий ва савдо ҳамкорликни, шунингдек, кенг кўламли маданий ва ижтимоий ҳамкорликни ривожлантиришни режалаштирмоқда.

Евроосиё мамлакатлари нуктаи назаридан Женис Кембаев ОВОРни Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи ўртасидаги шерикликка асосланадиган Ипак йўли иттифоқини ташкил этиш имконияти ва жараёни сифатида кўришни таклиф қилди²⁹.

²⁴ Pethiyagoda K, What's driving China's New Silk Road, and how should the West respond? Brookings, 2017.

²⁵ Hancock T, China encircles the world with One Belt, One Road strategy. The Financial Times, 2017.

²⁶ Dollar D, China's rise as a regional and global power: The AIB and the 'one belt, one road'. Horizons, 2017. No4: 162-172.

²⁷ Junxian, G. Yan, M. China's New Silk Road: Where Does It Lead?" Asian Perspective, 2016. vol. 40, no. 1, pp. 105-130.

²⁸ NDRC 2017 (National Development and Reform Commission). People's Republic of China. Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road. National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Commerce of the People's Republic of China, with State Council authorization, 2017.

²⁹ Kembayev Zh, "Implementing the Silk Road Economic Belt: from the Shanghai Cooperation Organization to the Silk Road Union?" Asia-Europe Journal 2017. 16(1):37-50.

Хитой савдо шериклари учун имкониятларини диверсификация қилиш учун доимий равишда Марказий Осиё мамлакатларини ўзининг иқтисодий стратегияларига жалб қилади. Хитой ўзининг иқтисодий қудрати билан нафақат фойдали ва стратегик аҳамиятга эга бўлган лойиҳаларга сармоя киритади³⁰.

Ҳамкор мамлакатларда амалга оширилаётган лойиҳаларнинг мумкин бўлган максимал миқдорини кўпайтириш орқали ташаббус кўрсатиш, уларга атайлаб инвестиция таклифларини ўзлари тушуниш ва ишлаб чиқиш ташаббусини беришдир³¹.

Ўзбекистон Хитойнинг «Бир макон, бир йўл» халқаро ташаббусини фаол қўллаб-қувватлайди. «Бир макон, бир йўл» ташаббуси бугунги кунда ушбу йўлнинг жонланиши сифатида баҳоланаётгани иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, савдо ва сармоявий соҳаларда жозибадор шарт-шароитлар яратиш, транспорт-коммуникацияни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этмоқда.

«Бир макон, бир йўл» ташаббусига аъзо давлатлар билан фаол ҳамкорлик Ўзбекистон учун қўллаб-қувватлаб имкониятларни очиб беради. Ташаббуснинг олтмишта давлати сайёҳларнинг энг йирик «етказиб берувчилари» қаторига киради. Жаҳон сайёҳлик ташкилоти маълумотларига кўра, бутун дунё бўйлаб сайёҳлар томонидан сарфланган маблағларнинг 20% дан ортиғи Хитой, Хитой туристлари ҳиссасига тўғри келади³².

Хитой Ўзбекистонни жалб қилиши керак, чунки Ўзбекистон Марказий Осиёнинг географик ва худудий маркази ҳисобланади. Ўзбекистон нуқтаи назаридан, OBOR Форс кўрфазига йўлак очишга ёрдам бериши мумкин, бу эса мамлакат учун савдо ва савдо йўллари кенгайтириш имконини беради.

Бир макон, бир йўл, шунингдек, Янги Ипак йўли (NSR), Belt and Road Initiative (OBOR) ва Ипак йўлининг иқтисодий камари (SREB) номи билан ҳам танилган. У кенг тарқалганлиги сабабли концепцияни ўзгартириш учун қайта номланди томонларнинг тушунмовчиликлари киради. Ушбу мақолада чалкашмаслик учун энг кенг тарқалган қисқартма OBOR ишлатилади.

2013 йилда бошланган Belt and Road Initiative (OBOR) «йўналиш бўйлаб Европа, Осиё ва Африканинг 65 мамлакатига 4,4 миллиард киши билан умумий тақдир ҳамжамиятини ўрнатишга» қаратилган³³. Хитой томонидан қабул қилинган энг улуғвор ташқи сиёсат лойиҳаси сифатида таърифланган OBOR ташаббуси икки компонентдан иборат: «Ипак йўли иқтисодий камари» ва «XXI

³⁰ Toktomushev K, Central Asia and the Silk Road Economic Belt. Policy Brief, 2017-1.

³¹ Matyakubov A. China`s BRI creates tremendous opportunities for cooperation. Xinhua, Asia & Pacific, 2019.

³² Aripov E. “One Belt, One Road”: Four initiatives of the President of Uzbekistan. Strategy.uz 2019.

³³ Wang Y, The belt and road initiative. What will China offer the world in its rise? New World Press, 2016.

аср денгиз ипак йўли» – Шарқни боғлайдиган йўналишлар бўйлаб мамлакатлар ўртасида кенгроқ иқтисодий интеграцияни яратишга қаратилган.³⁴

Ю Ченг ва унинг ҳамкасбларига кўра, Белт "Қадимги Ипак йўлини акс эттиради" ва у Хитой ва Европа ўртасидаги сеvimли алмашинув йўналишини ифодалашда давом этмоқда. Хитойни Ўрта Ер денгизи билан боғлайдиган йўл келажакнинг энг муҳим халқаро савдо йўлларида бири бўлиб, Хитойни ривожланаётган муҳим бозорлар билан боғлайди³⁵.

Хитой ҳукумати бу ташаббусни «минтақавий алоқаларни кучайтириш ва ёрқин келажакка интилиш» деб атади. Лойиҳа Хитой Халқ Республикасининг 100 йиллиги билан бир вақтда содир бўлган 2049 йилни яқунлашнинг мақсадли санасига эга. Ипак йўли иқтисодий камари Шарқий Хитойдан Янгтсзи дарёси бўйлаб Хитойнинг шимоли-ғарбий Циан шаҳригача, қадимги Ипак йўлининг бошланғич нуқтаси бўлиб, Марказий Осиё орқали Шарқий ва Марказий Европагача чўзилган. XXI аср денгиз ипак йўли Жанубий Хитой денгизини Ҳинд океани, Яқин Шарқдаги нефть мамлакатлари ва Африка орқали Ғарбий Европага олиб борадиган яна бир йўлни боғлайди. Хитой Ипак йўлининг қадимий концепциясига асосланиб, қайта тикланган минтақавий иқтисодий объектни кўзда тутди. OBOR Хитой-Мўғулистон-Россия, Хитой-Марказий Осиё-Ғарбий Осиё (Яқин Шарқ), Хитой-Жанубий Осиё, Хитой-Покистон ва Хитой-Бангладеш Ҳиндистон-Покистон иқтисодий коридорларини ўз ичига олган дунёдаги энг йирик иқтисодий коридорлар тармоғини куришни мақсад қилган.

Ҳарбий жиҳатдан ШХТ саккиз аъзо давлат ўртасида хавфсизлик ва ҳарбий ҳамкорлик асосида ташкил этилган ва тез орада минтақадаги кўпроқ аъзо давлатларни қамраб олади. Геосиёсий нуқтаи назардан, Хитой Президенти Си Цзиньпин OBOR ҳамкорлари ўртасида "Умумий тақдир ҳамжамиятини" куришга чақиради. Дарҳақиқат, «Ипак йўли» лойиҳаси илгари Марказий Осиё минтақасига қаратилган эди. АҚШ, Россия, Ҳиндистон, Европа Иттифоқи ва Туркия минтақавий ҳамкорлик лойиҳаларини бошлади. Бирок, бу лойиҳалар йирик инфратузилма лойиҳаларини ўз ичига олмайди. Уларнинг аксарияти воқеа содир бўлмаган, десак муболаға бўлмайди. Хўш, нега Ўзбекистон Хитой ҳукумати томонидан бошланган «Ипак йўли» лойиҳасини биринчи бўлиб қўллаб-қувватлади? Қитъанинг ўртасида жойлашган Ўзбекистон учун бу лойиҳанинг жозибадорлиги нимада? Биринчидан, 2013 йилда ушбу ташаббус эълон қилинганидан бери Хитой ўзининг барча хорижий сармоя ва савдо алоқаларини OBOR шиори остида бирлаштирди. OBOR Хитойнинг расмий

³⁴ Mayer M (ed.), Rethinking the Silk Road: China's Belt and Road Initiative and Emerging Eurasian Relations. Palgrave Macmillan, 2018.

³⁵ Yu Ch, Lilei S, Lihe H, The Belt & Road Initiative in the Global Arena Chinese and European Perspectives Palgrave Macmillan, 2018, 266 p.

ташқи иқтисодий сиёсати мақомига кўтарилди ва ҳатто яқинда ўзгартирилган Халқ Конституциясида ҳам ўз аксини топган.

Ўзбекистон Хитой билан 1991 йилдан буён иқтисодий алоқаларни ўрнатиб келмоқда. Хитой Ўзбекистоннинг энг йирик савдо ҳамкорларидан бири бўлиб, бир неча йиллардан бери Ўзбекистондаги энг йирик хорижий инвестор бўлиб келмоқда. Биргина 2021 йилда товар айирбошлаш ҳажми 7,4 миллиард АҚШ долларини ташкил этди. Хитой компаниялари Ўзбекистонда йирик сармоявий келишувларга эришди. Масалан, газ ва уран қазиб олиш бўйича умумий қиймати 15 миллиард долларлик шартномалар имзоланган. 1800 дан ортиқ кўшма корхоналар мавжуд.

2020 йил охирига келиб Хитой сармояси 4,8 миллиард доллардан ошди. Ўзбекистон ҳукумати ОВОР лойиҳаси бошланганидан бери уни қўллаб-қувватлашни билдирган. Натижада «Ипак йўли» иқтисодий лойиҳасини қуришдаги ҳамкорлик Ўзбекистон-Хитой халқаро муносабатларининг асосий йўналишига айланди. Шу боис Ўзбекистон биринчи жаҳон молиявий ташкилотининг ташкил этилишида иштирок этди ва фаол қўллаб-қувватлади.

2017 йилнинг май ойида Ўзбекистон Республикаси Президенти Пекинга 1-ОВОР форуми учун ташриф буюрди ва Хитойнинг энг йирик давлат компаниялари ва банклари билан музокаралар ўтказди. Натижада умумий қиймати 22 миллиард долларлик 100 дан ортиқ битимларга эришилди. Ташриф чоғида томонлар қуйидаги муҳим масалаларни ўз ичига олган кўшма декларацияни қабул қилдилар:

✓ Ўзбекистон ва Хитой ўртасида имзоланган узоқ муддатли савдо шартномасига кўра, Ўзбекистон Хитой бозорига қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини, табиий ресурсларни, энергия маҳсулотларини экспорт қилишга тайёр;

✓ томонлар Хитой Тараққиёт банки ва Хитой Эксимбанки томонидан Ўзбекистонда турли инфратузилма лойиҳаларини молиялаштиришни қўллаб-қувватлайди;

✓ томонлар юқори технологияли кўшма корхоналарни рағбатлантириш ва табиий бўлмаган ресурсларни ишлаб чиқаришни рағбатлантиришга қаратилган инвестициявий ҳамкорлик тўғрисида келишиб олдилар;

✓ томонлар Ўзбекистон-Қирғизистон-Хитой темир йўли лойиҳаси бўйича музокараларни тезлаштириш муҳимлиги ҳақида келишиб олдилар.

Ўзбекистон ҳукуматининг асосий мақсадлари имтиёзли кредитлардан фойдаланиш, Хитой бизнес мажмуаларини ишга тушириш, маҳаллий компанияларнинг ишлаб чиқариш қувватини ошириш, ўзбек маҳсулотлари учун муқобил бозорларни топишдан иборат. Шунингдек, у ташқи савдони

ривожлантириш ва қўшимча қийматга эга Ўзбекистон маҳсулотларини чегарадош давлатларга етказиб бериш учун лойиҳа ресурсларидан фойдаланишни мақсад қилган

Ўзбекистонда транспорт инфратузилмаси йўқ ва жаҳон портларига чиқиш учун камида икки давлатни кесиб ўтиши керак, лойиҳада иштирок этиш унинг Европа Иттифоқи, Яқин Шарқ ва Хитой каби йирик жаҳон бозорларига муваффақиятли интеграциялашувига ёрдам беради.

OBORга қўшилиш орқали Ўзбекистон ҳукумати ўз савдо йўлларини диверсификация қилиш имкониятидан фойдаланиши мумкин. Хусусан, Ипак йўли иқтисодий йўли Хитойдан Марказий Осиёга, Россия орқали Европага, Хитойдан Ўрта Осиё ва Ғарбий Осиё орқали Форсга олиб борувчи учта транс-Евроосиё иқтисодий йўлакларидан бири бўлиб, Ўрта Ер денгизигача чўзилган йўллардир. Ўзбекистон 2016 йилда Хитой Экспорт-импорт банкининг 455 миллион долларлик инфратузилма кредити эвазига Ўзбекистон шарқининг тоғли қисмида 19,2 км узунликдаги Қамчиқ туннелини қуришга муваффақ бўлди. 2016 йил июнь ойида Ўзбекистон ва Хитой раҳбарлари Ангрен-Поп электрлаштирилган темир йўли ва Қамчиқ туннелининг очилиш маросимини ўтказдилар.

Мамлакат аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулот 1500 долларни ташкил этиб, Марказий Осиёда энг паст кўрсаткичга эга. Ўзбекистон аҳолисининг бешдан бир қисмига эга ва ресурслари йўқ давлат бўлган Грузиянинг жон бошига ялпи ички маҳсулоти 4500 долларни, нефтга бой Қозоғистонда эса 9000 долларни ташкил қилади. Шунингдек, у Қозоғистон, Тожикистон, Қирғизистон, Туркменистон ва Афғонистон билан чегарадош бўлганлиги сабабли кенгроқ Марказий Осиё минтақаси учун трамплиндир. Мамлакатнинг стратегик жойлашуви уни Хитойнинг Бир макон, бир йўлдаги асосий бўғинга айлантиради³⁶. Колумбия университети Барқарор ривожланиш маркази директори Жеффри Девид Саксинг айтишича, Ўзбекистон жадал ривожланиш даврида. Чунки ҳозир, айниқса, ҳукумат ислохотлар олиб бораётган ва иқтисодиётни очаётган бир пайтда, президент қўшниларга ташриф буюриб, яхши муносабатлар ўрнатмоқда ёки қайта тикляпти, Хитой эса ўзининг OBOR ташаббусини яратаётган бир пайтда, Ўзбекистон учун янги имкониятлар яратиш учун қулай вақт. корхоналар, янги уланишлар ва бу каттароқ марказ бўлишдан фойда олиш минтақа. Ўйлайманки, биз ҳозир кўраётган нарса ана шу таркибий ўзгаришларнинг ҳам, ривожланиш имкониятларининг ҳам жадаллашганидир.

³⁶ Rainer M. P, Uzbekistan is the hidden gem in China`s new Silk Road. Forbes, 2019.

Кўплаб хорижий экспертлар ва журналлар Ўзбекистоннинг «Бир макон, бир йўл» ташаббусида иштирок этишини ҳар икки томон учун ижобий деб ҳисоблаётганини кўришимиз мумкин.

Ўзбекистон ва Хитой узоқ тарихга, ноёб маданият ҳамда улкан интеллектуал салоҳиятга эга. Бу давлатлараро гуманитар ҳамкорликни кенгайтириш, икки мамлакат олий ўқув юртлари ва илмий-тадқиқот институтлари ўртасида шериклик муносабатларини ўрнатиш, шунингдек, ўзаро маданий алоқаларни янада ривожлантиришни давр тақозо қилмоқда.

Шундай қилиб, Ўзбекистон-Хитой алоқаларининг ҳозирги ҳолати давлатларимизнинг бир-бирлари билан узоқ муддатли стратегик ҳамкор эканликларидан далолат беради. Бу эса, икки мамлакат халқларининг миллий манфаатларига ва ҳозирги замон талабларига тўла мос келади. Икки мамлакат ўртасидаги мулоқотлар, алоқалар изчил ривожланиб бораётган халқаро муносабатлар тарихида муҳим аҳамият касб этади ва келажакда янада самарали натижаларга эришишга кенг имкониятлар яратади.

Ўзбекистон OBOR транспорт лойиҳаларини тўлдирувчи ислоҳотларда тез олға силжиш бўлса, «Бир макон, бир йўл» ташаббусининг (OBOR) энг йирик фойда олувчилардан бири бўлиши мумкин. Яқин вақтгача Ўзбекистон иқтисодиёти нисбатан ёпиқ ва давлат бошқарувида эди, чегаралар тез-тез ва олдиндан айтиб бўлмайдиган тарзда ёпилар эди. Бироқ, сўнгги уч йил ичида амалга оширилган ислоҳотлар илҳомлантирди. Минтақадаги энг катта ва энг ёш ишчи кучи ва катта қишлоқ хўжалиги ва ишлаб чиқариш қуввати билан OBOR бўйича сезиларли дивиденд олиш имконияти юқори. Аммо бу салоҳиятни рўёбга чиқариш учун Ўзбекистон савдони осонлаштириш ва логистика тизимини ислоҳ қилиш, савдо ва хусусий инвестицияларни очиш ҳамда қишлоқ хўжалиги ва ишлаб чиқаришда кенгайтириш йўлидаги секторга хос чекловларни олиб ташлашда олдинга силжиши керак, тўғридан-тўғри инвестициялар ва экспорт OBOR яхшиланишига жавоб бера олади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Koprakar R, 25 years of Uzbekistan – China Relations: Enhanced Economic Engagements marked by Political Understanding. Vivikananda International Foundation, 2017.
2. Pethiyagoda K, What’s driving China’s New Silk Road, and how should the West respond? Brookings, 2017.
3. Hancock T, China encircles the world with One Belt, One Road strategy. The Financial Times, 2017.
4. Dollar D, China’s rise as a regional and global power: The AIIB and the ‘one belt, one road’. Horizons, 2017. No4: 162-172.

5. Junxian, G. Yan, M. China's New Silk Road: Where Does It Lead?" Asian Perspective, 2016. vol. 40, no. 1, pp. 105-130.
6. NDRC 2017 (National Development and Reform Commission). People's Republic of China. Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road. National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Commerce of the People's Republic of China, with State Council authorization, 2017.
7. Kembayev Zh, “Implementing the Silk Road Economic Belt: from the Shanghai Cooperation Organization to the Silk Road Union?” Asia-Europe Journal 2017. 16(1):37-50.
8. Toktomushev K, Central Asia and the Silk Road Economic Belt. Policy Brief, 2017-1.
9. Matyakubov A. China`s BRI creates tremendous opportunities for cooperation. Xinhua, Asia & Pacific, 2019.
10. Aripov E. “One Belt, One Road”: Four initiatives of the President of Uzbekistan. Strategy.uz 2019.
11. Wang Y, The belt and road initiative. What will China offer the world in its rise? New World Press, 2016.
12. Mayer M (ed.), Rethinking the Silk Road: China's Belt and Road Initiative and Emerging Eurasian Relations. Palgrave Macmillan, 2018.
13. Yu Ch, Lilei S, Lihe H, The Belt & Road Initiative in the Global Arena Chinese and European Perspectives Palgrave Macmillan, 2018, 266 p.
14. Rainer M. P, Uzbekistan is the hidden gem in China`s new Silk Road. Forbes, 2019.